

Os ecossistemas-chave no Oceano Atlântico Sul e Tropical

Em todo o mar, os ecossistemas são influenciados por variações no ambiente. Os sistemas de ressurgência das Canárias e de Benguela e as águas a nordeste do Brasil são regiões-chave para a pesca.

Corrente de superfície →
Corrente subsuperficial →
Corrente de inclinação →

À volta do Oceano Atlântico, as nações dependem fortemente da pesca e de outras atividades costeiras. Mesmo pequenas mudanças no ambiente podem afetar a captura.

O Atlântico desempenha um papel fundamental na regulação do clima terrestre através da Circulação Meridional de Revolvimento do Atlântico (AMOC). Este sistema de correntes redistribui o calor por todo o oceano, juntamente com nutrientes e oxigênio, cruciais para os ecossistemas marinhos.

A vida marinha é influenciada pelo seu ambiente, e pequenas mudanças podem afetar a distribuição e produtividade das espécies. Tanto o aquecimento global quanto as variações naturais na circulação oceânica são vistos como causas de mudanças nas populações biológicas.

Nordeste do Brasil

As águas ao largo da costa nordeste do Brasil são de importância fundamental para a biodiversidade e o ciclo de vida das espécies marinhas. Em geral, a região é oligotrófica, carecendo de nutrientes.

No entanto, ilhas oceânicas, cânions submarinos e montes submarinos atuam como obstáculos topográficos às correntes, trazendo água rica em nutrientes à superfície. Isso aumenta a produção primária, aumentando a energia disponível ao longo da cadeia alimentar.

A disponibilidade de nutrientes está intimamente ligada aos padrões sazonais de estruturas físicas dominantes.¹ No outono, a camada superior mista é mais rasa do que na primavera, aumentando a concentração de nutrientes e intensificando a produção primária.

Isso sustenta populações maiores de zooplâncton, beneficiando peixes mesopelágicos e aves

Entre as áreas-chave de pesca estão a costa do nordeste do Brasil e as regiões de ressurgência das Canárias e de Benguela no lado oriental do Atlântico.

Situadas na costa oeste africana, as regiões das Canárias e de Benguela do Sul são sistemas típicos de ressurgência de limite leste, desempenhando um papel considerável na produtividade oceânica global.

Por outro lado, a região nordeste do Brasil carece de nutrientes, exceto em locais específicos onde barreiras topográficas trazem água rica em nutrientes à superfície.

marinhas. Aves como os atobás mascarados e os atobás de pés vermelhos se reproduzem no outono, quando podem encontrar comida mais perto de seus ninhos.^{2,3}

O oposto ocorre na primavera, quando a cam-

ada mista é muito mais profunda. O oceano é então muito menos produtivo e dominado por espécies como salpas.⁴

É expectável que um oceano mais quente apresente uma maior estratificação, com uma cam-

ada superior mista mais profunda.⁵ Tais condições podem não ser propícias para espécies comerciais de pesca. As condições da primavera atuais serão talvez uma janela para um futuro com oceanos menos produtivos.^{6,7}

Benguela do Sul

Na costa oeste da África do Sul, o principal motor da dinâmica do ecossistema é a ressurgência costeira impulsionada pelos ventos alísios do sudeste durante a primavera e o verão do hemisfério sul. Este sistema está ligado a um sistema mais ao sul, onde a Corrente das Agulhas contorna o cabo vindo do leste.

A sobrepesca de sardinha na costa oeste desencadeou uma mudança de regime em todo o ecossistema no início dos anos 1960⁸, bem como em meados dos anos 1990 até o início dos anos 2000.^{9,10} O último começou devido a fatores ambientais,^{11,12} mas acredita-se que tenha sido exacerbado pela pressão da pesca.¹³

Embora os recursos e as pescarias costeiras estejam geralmente em crise, as pescarias em alto mar mantêm uma base de recursos mais baixa, porém estável, comparável com a década de 1950.¹⁴

A interação entre predadores e presas é complexa. No início dos anos 1990, o aumento da intensidade e variabilidade da ressurgência afetou a abundância de presas para peixes e predadores de topo no ecossistema de Benguela.

Um estudo de modelo mostrou que as sardinhas eram a espécie dominante em 40 por cento das 40 interações predador-presa mais sen-

síveis.¹⁵ As sardinhas exerciam controle de cima para baixo no fitoplâncton pequeno, enquanto o microzooplâncton exercia controle de baixo para cima nas sardinhas. Na ausência de outras forças, as sardinhas e as anchovas controlavam o microzooplâncton.

A abundância de sardinhas também controlava várias espécies de aves marinhas, enquanto vários predadores controlavam as sardinhas. Não foram encontradas interações entre anchovas e seus predadores. Todas essas descobertas têm implicações para a gestão e conservação do ecossistema de Benguela e suas pescarias.

A Corrente das Canárias

A Corrente das Canárias é uma corrente de limite leste ampla e lenta que flui da Ibéria e ao longo da costa oeste africana no hemisfério norte. Apoiado pela corrente encontramos um ecossistema marinho altamente produtivo que se estende de 12°N a 43°N no Atlântico Norte. O sistema é dividido em duas regiões distintas: a região de ressurgência das Canárias ao largo do noroeste da África e a região de ressurgência da Ibéria ao largo da costa ibérica.

O sistema de ressurgência das Canárias apresenta águas frias e ricas em nutrientes levadas à superfície pelos ventos alísios predominantes. A ressurgência leva a uma alta produtividade primária, apoiando um ecossistema marinho diversificado, crucial para a pesca na Espanha, Portugal, Saara Ocidental, Mauritânia e Senegal.

Uma variedade de peixes é sustentada pela ressurgência, variando de grupos boreais e temperados no norte a grupos subtropicais e tropicais no sul. A pesca de pequena escala e industrial se expandiram por toda a região.^{16,17,18}

A sardinha domina as capturas pelágicas, sua contribuição crescendo constantemente até meados dos anos 1990, depois caindo para os níveis pré-meados dos anos 1970. As flutuações são atribuídas a mudanças ambientais e mudanças na exploração. A captura de peixes demersais diminuiu persistentemente desde o início dos anos 1970.

Durante os últimos dois séculos, a ressurgência oscilou sincronicamente com a temperatura da superfície do mar ao largo da costa do noroeste da África. A relação é mais pronunciada de junho a outubro e não tem uma tendência de longo prazo consistente.¹⁹

Uma análise da resiliência do sistema de ressurgência da Corrente das Canárias revelou que, apesar de variações anuais significativas e grandes desafios como a sobrepesca e as mudanças climáticas, os recursos pelágicos marinhos, incluindo peixes e plâncton, foram relativamente estáveis ao longo de um período de 20 anos.²⁰

References

- 1 Farias, G.B., Molinero, J.C., Carré, C., Bertrand, A., Bec, B., Melo, P.A.M. de C., 2022. Uncoupled changes in phytoplankton biomass and size structure in the western tropical Atlantic. *Journal of Marine Systems* 227. <https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2021.103696>
- 2 Roy, C., Van Der Lingen, C.D., Coetzee, J.C., Lutjeharms, J.R.E., 2007. Abrupt environmental shift associated with changes in the distribution of Cape anchovy *Engraulis encrasicolus* spawners in the southern Benguela. *Afr J Mar Sci* 29, 309–319. <https://doi.org/10.2989/AJMS.2007.29.3.1.331>
- 3 Roy, C., Weeks, S., Rouault, M., Nelson, G., Barlow, R., Lingen, C., 2001. Extreme oceanographic events recorded in the Southern Benguela during the 1999-2000 summer season. *S Afr J Sci*.
- 4 Tosoletto E.G., Silva BB, Díaz X. F. G., Neumann-Leitão S, Bertrand A. 2022. Thaliacean community responses to distinct thermohaline and circulation patterns in the Western Tropical South Atlantic Ocean. *Hydrobiologia*, 849: 4679–4692. <https://doi.org/10.1007/s10750-022-05007-3>
- 5 Sallée, J. B., Pellichero, V., Akhoudas, C., Pauthenet, E., Vignes, L., Schmidtko, S., ... & Kuusela, M. (2021). Summertime increases in upper-ocean stratification and mixed-layer depth. *Nature*, 591(7851), 592-598.
- 6 Ariza, A., Lebourges-Dhaussy, A., Nerini, D., Pauthenet, E., Roudaut, G., Assunção, R., Tosoletto, E., Bertrand, A., 2022. Acoustic seascape partitioning through functional data analysis. *J Biogeogr*. <https://doi.org/10.1111/jbi.14534>
- 7 Ariza A., Lengaigne M., Menkes C., Lebourges-Dhaussy A., Receveur A., Gorgues T., Habasque J., Gutiérrez M., Maury O., Bertrand A. 2022. Global decline of pelagic fauna in a warmer ocean. *Nature Climate Change*, 12(10): 928–934. <https://www.nature.com/articles/s41558-022-01479-2>.
- 8 Jarre, A., Ragaller, S.M., Hutchings, L., 2013. Long-term, Ecosystem-Scale Changes in the Southern Benguela Marine Pelagic Social-Ecological System: Interaction of Natural and Human Drivers. *Ecology and Society*, Published online: Dec 02, 2013 | doi:10.5751/ES-05917-180455 18. <https://doi.org/10.5751/ES-05917-180455>
- 9 Blamey, L.K., Howard, J.A.E., Agenbag, J., Jarre, A., 2012. Regime-shifts in the southern Benguela shelf and inshore region. *Prog Oceanogr* 106, 80–95. <https://doi.org/10.1016/J.POCEAN.2012.07.001>
- 10 Coetzee, J.C., Van Der Lingen, C.D., Hutchings, L., Fairweather, T.P., 2008. Has the fishery contributed to a major shift in the distribution of South African sardine? *ICES Journal of Marine Science* 65, 1676–1688. <https://doi.org/10.1093/ICESJMS/FSN184>
- 11 Blamey, L.K., Howard, J.A.E., Agenbag, J., Jarre, A., 2012. Regime-shifts in the southern Benguela shelf and inshore region. *Prog Oceanogr* 106, 80–95. <https://doi.org/10.1016/J.POCEAN.2012.07.001>
- 12 Roy, C., Van Der Lingen, C.D., Coetzee, J.C., Lutjeharms, J.R.E., 2007. Abrupt environmental shift associated

Autores e informações de contato

Esta visão geral foi feita pelo projeto TRIATLAS Horizon 2020 da UE, com contribuições dos seguintes:

- Arnaud Bertrand, Institut de Recherche pour le Développement, França
- Leandro Eduardo, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Brasil
- Astrid Jarre, Universidade de Cape Town, África do Sul
- Simone Lira, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Brasil

- Sophie Lanco Bertrand, Institut de Recherche pour le Développement, França
- Lynne Shannon, Universidade de Cape Town, África do Sul
- Ellen Viste, Universidade de Bergen, Noruega

Contato

Arnaud Bertrand
arnaud.bertrand@ird.fr

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817578.

- with changes in the distribution of Cape anchovy *Engraulis encrasicolus* spawners in the southern Benguela. *Afr J Mar Sci* 29, 309–319. <https://doi.org/10.2989/AJMS.2007.29.3.1.331>
- 13 Coetzee, J.C., Van Der Lingen, C.D., Hutchings, L., Fairweather, T.P., 2008. Has the fishery contributed to a major shift in the distribution of South African sardine? *ICES Journal of Marine Science* 65, 1676–1688. <https://doi.org/10.1093/ICESJMS/FSN184>
 - 14 Kainge, P., Kirkman, S.P., Estevão, V., van der Lingen, C.D., Uanivi, U., Kathena, J.N., van der Plas, A., Githaiga-Mwiciigi, J., Makhado, A., Nghimwatya, L., Endjambi, T., Paulus, S., Kalola, M., Antonio, M., Tjizoo, B., Shikongo, T., Nsiangango, S., Uahengo, T., Bartholomae, C., Mqoqi, M., Hamukuaya, H., 2020. Fisheries yields, climate change, and ecosystem-based management of the Benguela Current Large Marine Ecosystem. *Environ Dev* 36. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2020.100567>
 - 15 Shannon, L.J., Ortega-Cisneros, K., Lamont, T., Winker, H., Crawford, R., Jarre, A., Coll, M., 2020. Exploring Temporal Variability in the Southern Benguela Ecosystem Over the Past Four Decades Using a Time-Dynamic Ecosystem Model. *Front Mar Sci* 7. <https://doi.org/10.3389/FMARS.2020.00540>
 - 16 Kämpf, J., Chapman, P., 2016. The Canary/Iberia Current Upwelling System. *Upwelling Systems of the World* 203–250. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-42524-56>
 - 17 Sambe, B., Tandstad, M., Caramelo, A.M., Brownd, B.E., 2016. Variations in productivity of the Canary Current Large Marine Ecosystem and their effects on small pelagic fish stocks. *Environ Dev* 17, 105–117. <https://doi.org/10.1016/J.ENVDEV.2015.11.012>
 - 18 Valdés, L., Déniz-González, I., 2015. Oceanographic and biological features in the Canary Current Large Marine Ecosystem. IOC-UNESCO, Paris IOC Techni.
 - 19 Gallego, D., García-Herrera, R., Mohino, E., Losada, T., Rodríguez-Fonseca, B., 2022b. Secular Variability of the Upwelling at the Canaries Latitude: An Instrumental Approach. *J Geophys Res Oceans* 127, e2021JC018039. <https://doi.org/10.1029/2021JC018039>
 - 20 Diogoul, N., Brehmer, P., Demarcq, H., El Ayoubi, S., Thiam, A., Sarre, A., Mouget, A., Perrot, Y., 2021. On the robustness of an eastern boundary upwelling ecosystem exposed to multiple stressors. *Scientific Reports* 2021 11:1 11, 1–12. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-81549-1>

